

CLUBES PRIVADOS, DESENHO E CIDADE DOS ANOS 1960: O CASO DA SOCIEDADE HARMONIA DE TÊNIS EM SÃO PAULO

PRIVATE CLUBS, DESIGN AND THE CITY IN THE 1960'S: THE CASE OF HARMONIA TENIS CLUB IN SÃO PAULO

Victor Próspero | FAUUSP | victor.prospero@usp.br

Arquiteto formado pela FAUUSP, desenvolve pesquisa de doutorado pela mesma instituição com título "Estética e política no impasse: circulação de discursos e procedimentos de projeto na arquitetura em São Paulo de 1964 a 1976". É arquiteto associado no escritório SPBR Arquitetos.

Resumo

A cidade de São Paulo desde o início do século XX teve a presença dos clubes privados como referenciais de sociabilidade e lazer para diversos grupos sociais, de imigrantes a elites estabelecidas. A natureza comunitária desses espaços configurou importante objeto de experimentação e campo de trabalho para os arquitetos e para o desenvolvimentos da arquitetura moderna na cidade. Por um lado, exercitava-se o desenho de espaços livres e de intenso convívio social, por outro a potencialidade desses programas fez parte de um modelo de expansão urbana marcado pela segregação e concretizando-os como enclaves inacessíveis para grande parte de população. Para além do conflito patente na própria natureza dos casos, os modos como a arquitetura moderna buscou elaborar as relações em desenhos concretos são objetos de maior interesse, especialmente no sentido de investigar desenvolvimentos dos procedimentos de projeto, em suas contradições e potencialidades.

Palavras-chave: História da Arquitetura em São Paulo. Clubes. Fábio Penteadó.

Abstract

The city of São Paulo since the beginning of the twentieth century had the presence of private clubs as a benchmark of sociability and leisure for various social groups, from immigrants to established elites. The communal nature of these spaces has configured important objects of experimentation and a field of work for the architects and for the developments of the modern architecture in the city. On the one hand, the design of free spaces and intense social interaction was practiced. On the other hand, the potential of these programs was part of a model of urban expansion marked by segregation and concretizing them as inaccessible enclaves for a large part of the population. Beyond the conflict evident in the very nature of cases, the ways in which modern architecture sought to elaborate relationships in concrete designs are objects of greater interest, especially in the sense of investigating developments in design procedures, in their contradictions and potentialities.

Keywords: History of Architecture in São Paulo. Clubs. Fábio Penteadó.

Se em meados da década de 1950 despontavam projetos de uma nova arquitetura em São Paulo¹, especialmente a partir da encomenda pública pelo Plano de Ação do Governo do Estado (PAGE) encampado por Carvalho Pinto (KOURY, 2005; JUNQUEIRA, 2012; CONTIER, 2015), já na passagem para os anos 1960 os clubes parecem ter tido papel importante no processo de amplitude do alcance desses projetos. Os projetos para o Ginásio do Clube Paulistano, de Paulo Mendes da Rocha em 1958, o Anhembi Tênis Clube e os vestiários para o São Paulo F.C, projetados por Vilanova Artigas em 1961, são marcos da consagração dessa arquitetura na passagem para os anos 1960. O uso dos procedimentos de projeto baseados nas ideias de ética construtiva e tensão estrutural como expressão, marcos dessa produção, ficaram vinculados historicamente a uma ideia de função social da arquitetura. Assim como as casas, os clubes não faziam parte daquele programa público, mas apareciam como possibilidade de experimentação e de desenho de mundos internos, específicos, frente à cidade em expansão, como objetos de “educação da burguesia” (ARANTES, 2002), “urbanização da esfera privada” (WISNIK, 2001), ou como exemplares da vida comunitária que pretendiam se colocar como alternativas e apontar possibilidades para o futuro.

De parte da clientela que passaria a convocar essa arquitetura para projetar as novas sedes de seus clubes, é possível supor um desejo pela renovação simbólica de suas comunidades e pelo consumo do ideal de modernidade, muito em evidência naquele momento com a construção de Brasília sobretudo. Considerando um contexto mais amplo, as competições arquitetônicas em São Paulo já vinham sendo utilizadas sobretudo pela iniciativa privada; entre 1945 e 1965, são abertos 12 concursos públicos, frente a 30 para equipamentos privados, como demonstra pesquisa de Paula Dedecca (DEDECCA, 2012). É notável o grande número de clubes privados, espaços de

1 Reconhecida como “arquitetura paulista”, “escola paulista”, “brutalismo paulista” ou “escola artiguista”, a preferência dada aqui é por agregar os projetos pelo compartilhamento de procedimentos em comum, bem como pela abordagem do grupo cultural conformado dentro do campo profissional.

lazer e esporte comunitários, que contaram com concursos abertos para o desenho de suas sedes. Os concursos analisados na pesquisa de Dedecca dão, de alguma forma, testemunho dessa presença, de sete concursos analisados, quatro são clubes: Ginásio do Clube Atlético Paulistano (1958), Sede de Campo do Jóquei Clube de São Paulo (1962), Clube XV de Santos (1963) e o Clube da Orla no Guarujá (1963). Ao mesmo tempo, é possível notar que a presença da arquitetura da chamada “escola de Artigas” aparece sobretudo por seu destaque nas competições, sendo que nelas, desde 1945, se dava uma disputa de campo já marcada pela arquitetura moderna, mas abrindo possibilidades de legitimação de correntes variadas de acordo com a situação (DEDECCA, 2012).

Os clubes privados foram objeto de experimentação privilegiado para arquitetos desde antes da configuração de um cenário de hegemonia da arquitetura moderna. Alguns clubes nasciam no início do século como espaços de lazer e esporte associados aos rios, assim como nos exemplos citados nos casos de Santos e Guarujá, enquanto clubes de orla, ou mesmo em cidades do interior do estado, como balneários voltados ao turismo de veraneio, outros ainda, surgem da necessidade de espaços de sociabilidade para grupos específicos das elites na cidade. Essa consolidação de espaços de lazer e encontro se dá com força também nas comunidades de imigrantes, como se pode notar na história de clubes como: o clube do Palestra Itália, o Clube Pinheiros (antigo Germânia), a Associação Hebraica e o clube Sírio, para citar alguns exemplos. Alguns clubes esportivos como o da Penha, da Portuguesa, e o do São Paulo F.C., estariam em regiões menos valorizadas da cidade, mais próximos ao rio Tietê, possivelmente relacionados ao parcelamento de grandes lotes mais baratos nas regiões de várzea. (Figura 1)²

Dentre os arquitetos modernistas convocados para renovar insta-

2 Figura 1: Mapa Sara-Brasil 1930, localização dos Clubes Harmonia, Paulistano, Germânia e Hípica, na região próxima ao Rio Pinheiros. Nesse momento ainda não estavam construídos os clubes Hebraica e Jockey, na mesma região. Fonte: [Geosampa]

lações e sedes sociais desses clubes, podemos lembrar Gregori Warchavchik, entre os anos 1940 e 1950, (Paulistano, Pinheiros, Hebraica), e a partir dos anos 1960 uma presença considerável deste programa como parte da encomenda dos arquitetos paulistas: Vilanova Artigas (São Paulo, Portuguesa, Santa Paula late Clube, Jaú, Anhembi Tênis Clube), Paulo Mendes da Rocha (Paulistano, Jockey Clube Goiânia), Pedro Paulo de Mello Saraiva e Miguel Juliano (Clube XV de Santos, Clube Sírio), Fábio Penteadó (Harmonia, Alto de Pinheiros), Carlos Millan (Paineiras).

Alguns desses convocados por meio de concursos abertos, mas em outros casos convidados por proximidade dos grupos sociais de cada clientela. Para além da capital paulista, uma série de cidades médias no interior do estado passam a construir seus clubes com projetos de arquitetos que passavam a ser reconhecidos, em busca de uma imagem moderna e destaque de suas posições nos âmbitos locais. É o caso do projeto de João Walter Toscano para o Balneário em Águas de Prata, do Balneário de Jaú, por Vilanova Artigas, dos concursos para os Clubes de Orla já citados, com projetos vencedores de Pedro Paulo de Melo Saraiva (Santos) e Israel Sancovicz (Guarujá), estes últimos como parte de um processo de deslocamento do lazer paulistano para o litoral, com a ampliação do acesso ao automóvel e as melhorias rodoviárias.

Embora os clubes fossem um tipo de projeto comum aos arquitetos, não só em São Paulo, e nem só no recorte temporal tratado aqui, é notável a convocação a arquitetos que compartilhavam de uma abordagem técnica, espacial e formal, a partir de determinados procedimentos de projeto, que se consagravam na década de 1960 em São Paulo. A encomenda desses projetos faz parte de uma busca por modernização, tanto das instalações de suas sedes, quanto na construção simbólica desses conjuntos comunitários, como se pode ver em artigo de Fábio Penteadó publicado na revista *Visão*, em 1960, não só mostrando um fenômeno daquele momento, mas também colaborando na propaganda do campo profissional para o público des-

sa revista de variedades.

Vale ressaltar que apesar do caráter experimental e comunitário desses espaços de sociabilidade, eles representam um processo de segregação intrínseco à história do crescimento urbano de diversas cidades brasileiras. Seu fechamento e exclusividade se dão desde o início do século, mas aparentemente ligados sobretudo à sociabilidade de grupos específicos junto aos espaços de lazer e esporte. O processo de segregação iria, nas últimas décadas do século XX se intensificar muito mais, passando a incluir também a forma de verticalização residencial e a crescente violência urbana, como bem demonstrou Teresa Caldeira em “A cidade de muros” (CALDEIRA, 2000). Ao mesmo tempo, tratando do século XIX e da virada marcada pela industrialização nas cidades europeias, Richard Sennet mostra como o processo de declínio da esfera pública foi acompanhado de uma ascensão da intimidade e, sobretudo, de uma oposição entre comunidade de sociedade:

“A fraternidade se tornou empatia para um grupo selecionado de pessoas, aliadas à rejeição daqueles que não estão no círculo local. Essa rejeição cria exigências por autonomia em relação ao mundo exterior, por ser deixado em paz por ele, mais do que exigências para que o próprio mundo se transforme. No entanto, quanto mais intimidade, menor a sociabilidade. Pois esse processo de fraternidade por exclusão dos ‘intrusos’ nunca acaba, uma vez que a imagem coletiva desse ‘nós mesmos’ nunca se solidifica.”
(SENNET, 2014. p.383)

A descrição, embora feita com olhos para o século XIX, parece descrever um processo de proteção com relação ao mundo exterior e ao desconhecido, ou mesmo ao diferente, que de fato se intensificou junto ao processo de explosão urbana e metropolização. De todo modo, assim como as casas unifamiliares também representaram uma forma contraditória de inserção urbana, alguns projetos de arquitetura parecem ter buscado tensionar os limites do espaço exclu-

sivista, mesmo que dentro de seus mundos segregados. (Figura 2)³

Um caso emblemático é a Sociedade Harmonia de Tênis, que para além de sua inserção urbana como ponto de tensão, deve ser pensada também em seu significado enquanto representante singular da arquitetura moderna que vinha sendo desenvolvida em São Paulo desde a década anterior⁴. O clube nasce do tecido urbano do bairro Jardim América, projetado pela Companhia City, iniciado em 1916 sob supervisão do arquiteto inglês Barry Parker que previa áreas de lazer no miolo da quadra, onde os fundos de lote se abriam para o espaço livre que poderia ser compartilhado por moradores. Isso se concretizou em uma quadra específica da rua Canadá, que desde o início do século teve sua área livre interna ocupada por quadras de tênis, com uma arquibancada aberta, que configuraram o que viria a se tornar a Sociedade Harmonia de Tênis (PENTEADO, 1998). É possível notar a presença das quadras e da arquibancada já no mapa Sara de 1930, e publicação sobre a antiga sede do clube - pelo escritório Severo & Villares - em edição da revista Acrópole de 1940 (bem como a presença deste edifício no mapeamento da VASP de 1954 e em foto aérea de 1958).

O desenho da nova sede da Sociedade Harmonia de Tênis foi objeto de dois concursos, um em 1958 e outro em 1964, ambos resultantes em projetos de Fábio Penteadado como primeiro prêmio. O projeto construído de 1964, em parceria com Teru Tamaki e Alfredo Paesani, deve ser pensado dentro de um contexto de produção da arquitetura local dada sua representatividade no uso e desenvolvimento dos procedimentos de projeto que se consagraram nos anos 1960 no campo profissional e especialmente no grupo ligado a Vilanova Artigas.

3 Figura 2: Artigo de Fábio Penteadado para a Revista Visão, sobre novos projetos de Clubes. 1960. Fonte: [Acervo Fábio Penteadado]

4 Uma vasta análise sobre o projeto do Clube Harmonia foi traçada no trabalho de Ivo Girotto, bem como em artigo de Jorge Czajkowski. O presente artigo busca inserir o projeto em um contexto histórico da elaboração de procedimentos no campo da arquitetura em São Paulo, partindo também de seus significados enquanto clube privado inserido na cidade.

(Figura 3)⁵

Fábio Penteado, formado em 1953, se aproximou do grupo de arquitetos ligados ao IAB de São Paulo, sobretudo pela via de Eduardo Kneese de Mello mas também por colegas do Mackenzie como Paulo Mendes da Rocha e Pedro Paulo de Melo Saraiva. Ali se aproximaria de Artigas e estabeleceria parcerias como Alfredo Pae-sani, Francisco Petracco, entre outros. Na passagem dos anos 1950 para os 1960, o campo profissional da arquitetura paulista seria marcado profundamente pelo PAGE, como levantado no início, com projetos de escolas, fóruns, campus universitários e unidades de saúde. O projeto de Penteado para o Fórum de Araras, 1960, dentro deste contexto produtivo, parece importante antecedente para o raciocínio espacial que gera a solução para o Clube Harmonia quatro anos depois. Além do antecedente, é flagrante a permanência da leitura espacial e também do desenho da estrutura em projetos posteriores do arquiteto em parceria com Artigas e com Paulo Mendes da Rocha. É possível notar, entre 1968 e 1969, a mesma solução de uma grande cobertura como abrigo para diferentes espaços articulados sob o mesmo vão nos projetos do Ginásio de Jaú e para a Escola Técnica na Vila Alpina, no estudo para a Escola Técnica de Santos e no mesmo ano, sem a parceria dos outros dois, no Hospital Escola da Santa Casa, em São Paulo.

Já em 1964 (com poucos antecedentes além do edifício da FAUUSP em 1961), o projeto para a Sociedade Harmonia de Tênis se resolve da mesma maneira, em um só volume sob grande cobertura em grelha e com aberturas zenitais. A cobertura encerra um volume monolítico, com empenas de concreto que delimitam suas fachadas. É possível notar, nos desenhos de duas diferentes etapas do estudo preliminar do projeto, que inicialmente as fachadas eram inteiramente definidas por empenas de concreto, definindo um volume muito próximo ao da FAUUSP, mas em um conjunto de pranchas posterior

5 Figura 3: Histórico de mapas da quadra onde se situa a Sociedade Harmonia de Tênis. Sara-Brasil 1930, Vasp 1954, Vasp 1958, Imagem de Satélite 2016. Fonte: [Geosampa e Geoportal]

já se encontra a revisão e adoção de elementos pivotantes, como quebra-sóis em estrutura metálica que amparam a instalação de lonas tensionadas, chegando à solução que foi construída e até hoje faz a fachada do edifício.

O projeto se resolve em uma operação clara: todo o espaço sob a cobertura é um espaço aberto, que se divide em mudanças de nível feitas por escadarias largas, construindo de certa maneira uma topografia interna, abrigada pela grande cobertura. Uma das únicas divisões opacas, constituindo um outro volume, é feita por parede curva de concreto que não chega até o teto, deixando a grelha de cobertura passar livre sem intervenção de um outro plano. Este volume independente fechado é o que abriga a cozinha. Para além dessa exceção e de outra parte fechada na cota mais alta do edifício sob a grande cobertura, fechada com salas de jogos, todo o restante do programa - auditórios, áreas de serviços, barbearia, secretaria e outro salão de jogos - fica na cota inferior, em uma espécie de subsolo construído. Guardadas as devidas proporções, a operação da grande cobertura definindo uma área livre e do rebaixo para as demais atividades parece se assemelhar ao raciocínio projetual radicalizado no Museu da Escultura desenhando nos anos 1980 por Paulo Mendes da Rocha.

Penteado explica o projeto a partir de uma tentativa de negação do aspecto exclusivista que define os clubes privados. É claro, com ressalvas, pois os clubes privados seriam das encomendas que se abriam a maior experimentação para os arquitetos, que possibilitavam também o desenho de um espaço de convivência que geralmente evocava ideais da função social da arquitetura na construção de espaços públicos, além de representarem clientela importante na contratação de arquitetos e que não podia ser desprezada, como se pode notar também no artigo do arquiteto citado anteriormente.

Nas exposições do projeto o arquiteto defende a solução dada justamente como um enfrentamento da lógica segregacionista que funda esse tipo de associações para o lazer. Para ele, um espaço de convi-

vência como este deveria se dar em um contexto democrático. Não à toa, o projeto se parece tanto com aquele que desenhara Artigas para a FAUUSP poucos anos antes, ainda não finalizada naquele momento. Penteado chega a brincar com a semelhança, dizendo: “vai ficar tão bonito que ainda vão pensar que foi o Artigas que fez”.

“O Harmonia tem uma arquitetura muito especial, mas que não é convivida, porque o clube é muito fechado. É um clube metido. Nem tem mais como porque não cabe mais ninguém.(...) A proposta é a seguinte, como o clube não é grande e tinha um programa, para ser colocado em dois mil metros quadrados de área, o Harmonia foi pensado como um espaço único. A praia de Copacabana é um clube. Um milhão, dois milhões de pessoas vão, e mesmo sem infraestrutura, convivem num nível de cortesia. Ou qualquer pequena praça pública onde você chega e senta num banco, outro chega e senta em outro banco, e não sente constrangimento.

Então as madames do Harmonia quando estava ficando pronto fizeram uma revolta, porque não tinha nenhuma parede para pendurar quadro. Eu falei: nos banheiros tem parede. Eu acho quase perfeito como conceito, é uma passagem. O Brasil era o país com o maior número de clubes do mundo, não sei se mudou agora, o sujeito um pouco mais rico já se separa, pra filha não casar com um sujeito mais pobre. Geralmente nos clubes tem um salão de festa, que quando não tem festa não serve para nada, então isso aqui é para usar o tempo todo. O Artigas disse uma vez que ele chegava quase a ser um meta-desenho, se puxar uma linha cai.” (GIROTO, 2013)

A síntese representada pelo projeto articula soluções construtivas que dialogavam com originalidade com o momento produtivo do país, ao mesmo tempo articula espacialmente um programa dado buscando um sentido democratizante para o convívio implicado ali. Os desníveis concretizam um desenho de continuidade e fluidez, sem fragmentação do espaço. O projeto atende às demandas de um clube fechado, em uma das áreas mais ricas da cidade, por meio do desenho de um potencial espaço de convívio público. “Aquele edifí-

cio é a negação de tudo que o clube desejava para sua sede”⁶, dizia o arquiteto, que fora também sócio do Clube Harmonia, envolvendo-se em uma série de polêmicas internas daquela comunidade, desde os dois concursos para o projeto em 1958 e 1964, até os debates em torno do tombamento da sede nos anos 1990⁷.

Este projeto é um dos diversos marcos da arquitetura moderna desenvolvida em São Paulo na década de 1960, testemunhando um interessante ponto de inflexão por seu desenho em 1964: parece representar com clareza o otimismo nacional-desenvolvimentista aliando espaços livres e racionalização da construção, ao mesmo tempo que reconfigurava o espaço de sociabilidade dentro dos limites do possível, limites que se tornariam cada vez mais marcadamente segregados a partir da interrupção das esperanças de transformação social implicadas no golpe militar. O campo cultural se dedicaria pelas duas décadas posteriores a, de diversas maneiras, criar seus mundos interiores como alternativas de futuros possíveis. (Figuras 4 e 5)⁸

Referências Bibliográficas:

ADORNO, Theodor. W. Funcionalismo Hoje. In. Revista Gávea, Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica, Vol. 15. Julho de 1997.

ADORNO, Theodor. W. HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos. Zahar. São Paulo. Rio de Janeiro: Zahar., 1985.

ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões. São Paulo: Editora 34, 2004.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. Caminhos da arquitetura. Org. José T. C. Lira, Rosa Artigas. São Paulo: CosacNaify, 2004

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. Brasil: arquiteturas após

6 PENTEADO, Fábio. Brasília gerou expectativa entre os arquitetos. Entrevista. <<http://www.arcoweb.com.br/projetodesign/entrevista/fabio-penteado-como-paisagem-22-04-2004>>

7 Atualmente, a Sociedade Harmonia de Tênis resgatou seu processo de tombamento para ampliar os níveis de preservação com os novos instrumentos de venda de potencial construtivo. Trata-se de uma frente aberta para o andamento da pesquisa sobre o clube enquanto patrimônio moderno.

8 Figuras 4 e 5: Perspectiva para o Clube Harmonia, 1964 Fonte: (Acervo Fábio Penteado)

1950. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BAXANDALL, Michael. Padrões de Intenção: a explicação histórica dos quadros. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981.

BUZZAR, Miguel Antonio. João Batista Vilanova Artigas: elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira. 1938-1967. Editora Unesp. 2014.

CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo. Edusp, 2000.

CONTIER, Felipe de Araujo. O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Cidade Universitária: projeto e construção da escola de Vilanova Artigas. São Carlos. 2015.

COSTA, Juliana Braga. Ver não é só ver: dois ensaios a partir de Flávio Motta. Dissertação de mestrado. FAUUSP. São Paulo. 2010.

DEDECCA, Paula. Sociabilidade, crítica e posição. O meio arquitetônico, as revistas especializadas e o debate do moderno em São Paulo (1945-1965). Dissertação de mestrado. São Paulo: FAUUSP, 2012.

DEDECCA, Paula. A ideia de uma identidade paulista na historiografia de arquitetura brasileira. Revista Pós, n. 32, São Paulo, dezembro, 2012, p. 90-101.

ESPALLARGAS, Gimenez, Luis. Arquitetura paulistana da década de 1960: técnica e forma. Tese de doutorado. São Paulo. FAUUSP, 2004.

FOUCAULT, Michel. Space, Knowledge and Power. Entrevista a Paul Rabinow. Skyline. 1982. In. HAYS, Michael. Org. Architecture Theory since 1968. The MIT Press.

GIROTO, Ivo Renato. A praça é o povo. Intenção, projeto e multidão na arquitetura de Fábio Moura de Penteado. Tese de Doutorado. Barcelonatech. Barcelona. 2013.

GORELIK, Adrián. Das vanguardas a Brasília: Cultura Urbana e Arquitetura na América Latina. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2005.

GUATTARI, Félix. Espaço e Poder. Espaço&Debates. n.16. São Paulo 1986. IAB-SP. Arquitetura e Desenvolvimento Nacional. Depoimentos de Arquitetos

Paulistas. 1979.

GUERRA, Abílio (org.). Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira. 2 vols. São Paulo: Romano Guerra, 2010.

JUNQUEIRA, Monica Camargo. Poéticas da razão e construção: conversa de paulista. Ano de obtenção: 2009. Tese de Livre Docência. 2012.

JUNQUEIRA, Monica Camargo. Fábio Penteadado: Arquitetura de Integração. AU Pini. 2012.

KOURY, Ana Paula. Arquitetura construtiva: proposições para a produção material da arquitetura contemporânea no Brasil. Tese de Doutorado. São Paulo: FAU-USP, 2005.

LEMONS, Carlos. CORONA, Eduardo. XAVIER, Alberto. Arquitetura Moderna Paulista. Romano Guerra, 2017.

LIRA, José Tavares Correia de. Gregori Warchavchik: fraturas da vanguarda. São Paulo: Cosac & Naify, 2011.

MEDRANO, Leandro Silva; RECAMÁN, Luiz. Vilanova Artigas: Habitação e Cidade na modernização brasileira. Campinas, SP. Editora da Unicamp. 2013.

PENTEADO, Fábio. Ensaios de arquitetura. São Paulo: Empresa das Artes, 1998

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1998

SENNETT, Richard. O delírio do homem público. As tiranias da intimidade. Rio de Janeiro. Record. 2014.

SCHWARZ, Roberto. As ideias fora do lugar: ensaios selecionados. Cia. Das Letras. São Paulo. 2014.

SPADONI, F. A transição do moderno. Arquitetura brasileira nos anos de 1970. Tese de Doutorado. FAUUSP. 2004.

TAFURI, Manfredo. The Sphere and the Labirinth. The MIT Press. 1992.

TAFURI, Manfredo. Architecture and Utopia. The MIT Press. 1976.

TELLES, Sophia da Silva. Arquitetura Moderna no Brasil: O desenho da superfície. FFLCH-USP.1988.

THOMAZ, Dalva Elias. Um olhar sobre Vilanova Artigas e sua contribuição à arquitetura brasileira. Tese de Doutorado. FAUUSP. São Paulo. 1997

WISNIK, Guilherme T. Formalismo e Tradição. Dissertação de

Mestrado. FFLCH-USP. 2003. Orientador: Nicolau Sevcenko. XAVIER, Alberto (org.). Depoimento de uma geração – arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

ZEIN, Ruth Verde. A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973. Tese de doutorado. Porto Alegre: FAU-UFRGS, 2005.

